

Progetto “GPR” “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano”

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Bacini montani

Individuazione di complessi sistematori potenzialmente critici e cenni alle strategie di mitigazione

Lorenzo Marchi, Enrico Marchese, Marco Cavalli, Stefano Crema

Sommario

1. Introduzione	3
2. Metodi	4
2.1 Fattori interni alle opere.....	5
2.2 Fattori esterni alle opere	6
2.3 Sviluppo di un indice sintetico	9
2.4 Definizione dei livelli di priorità di monitoraggio	10
3. Risultati	10
3.1 Definizione dell'indice e classificazione.....	10
3.2 Definizione del livello di priorità di monitoraggio	14
4. Cenni alle strategie di mitigazione	19
Bibliografia.....	21

1. Introduzione

Nelle Alpi europee, la stabilizzazione di torrenti montani tramite la costruzione di opere di consolidamento ha una lunga tradizione. Verso la fine del XIX secolo si è avuto un sostanziale sviluppo di queste misure di controllo strutturale principalmente a causa della crescente pressione sull'uso del suolo, che ha avuto come effetto un aumento dell'erosione e dell'instabilità dei versanti, causando da un lato una maggiore probabilità di colate detritiche nei bacini, e dall'altro lato l'esposizione di un crescente numero di manufatti a questi eventi dannosi (Comiti, 2012). A partire dall'inizio del XX secolo, la protezione contro piene torrentizie e colate detritiche era principalmente fornita dalla costruzione di opere di protezione permanenti nella parte superiore dei bacini idrografici, integrati dall'imboschimento dei pendii delle valli per ridurre l'erosione e prevenire l'innescio di colate detritiche (Dell'Agnese et al., 2013; Piton et al., 2016). A causa dell'aumento dell'uso di suolo ad uso abitativo, agricolo e industriale, la strategia di consolidamento è stata progressivamente estesa a un numero maggiore di torrenti e bacini alpini. A partire dagli anni '60, in Italia così come in molte altre regioni montane d'Europa, le opere di consolidamento sono state diffusamente costruite lungo gli alvei torrentizi (inizialmente in muratura di pietrame e successivamente in calcestruzzo, anche armato), con lo scopo di diminuire le pendenze degli alvei, prevenire l'incisione del letto e stabilizzare i versanti adiacenti (Bruno Mazzorana et al., 2014; Galia et al., 2016). Inoltre, numerose opere filtranti sono state posizionate in punti strategici dei bacini con la funzione di trattenuta selettiva dei sedimenti trasportati in alveo al fine di mitigare ulteriormente i rischi di inondazione e di flusso detritico a valle. Gran parte di queste opere sono tuttora in funzione ancora oggi.

L'approccio alla progettazione e costruzione di opere di consolidamento organizzate in complessi sistematori è basato su principi ed obiettivi di protezione come l'efficienza e l'efficacia delle opere dal punto di vista strutturale ed economico, della riduzione dei pericoli, e dalla flessibilità e resilienza del sistema ad eventi di diverse magnitudo (Mazzorana e Fuchs, 2010). Senza l'implementazione di appropriate strategie di manutenzione, tuttavia, l'efficacia della mitigazione di eventi avversi, è destinata a diminuire nel tempo. Infatti, le opere di consolidamento che costituiscono i complessi sistematori presentano una duplice natura (Mazzorana e Fuchs, 2010): da una parte sono progettate per mitigare i pericoli naturali, ma d'altra parte sono suscettibili ad essere danneggiate durante il loro ciclo di vita dagli stessi processi che dovrebbero mitigare (Mazzorana, 2008; Vorogushyn et al., 2009; Ballesteros Cánovas et al., 2016). Il crollo delle opere di consolidamento può aumentare il pericolo a valle a causa del rilascio di ingenti volumi di sedimenti e aumenta la vulnerabilità dell'intero sistema di protezione (Dell'Agnese et al., 2013). In un contesto di cambiamento climatico, l'aspettativa di vita delle opere in combinazione con il pericolo residuo associato al loro cedimento può essere particolarmente importante per la salute dei complessi sistematori specialmente nel caso di eventi naturali che presentano una magnitudo maggiore di quella prevista dalla progettazione iniziale.

Una stima affidabile della salute di ogni opera e del complesso sistematorio è essenziale per una la comprensione e previsione dell'evoluzione del rischio alluvionale per ogni bacino. Accertare lo stato e la funzionalità delle opere realizzate richiede però un'attività di monitoraggio capillare di un enorme numero di strutture spesso costruite in zone non facilmente accessibili che risulterebbe gravoso in termini economici, di tempo e di personale per gli enti preposti alla loro manutenzione (Mazzorana et al., 2014). La letteratura scientifica disponibile offre una diversi metodi e criteri proposti da diversi autori per valutare la salute delle briglie e dei complessi sistematori ad essi associati (ad esempio Cortes Arevalo et al., 2016; Lee et al., 2022).

Sfortunatamente, si sa ancora poco sulle conseguenze del danno sulle opere di difesa e dell'impatto legato ad un evento specifico (ad esempio, colata detritica, piena di detrito, trasporto intenso del carico di fondo), e ancora meno si sa su come le condizioni fisiche iniziali possano influenzare la risposta a un certo evento (Dell'Agnese et al., 2013). Un modo per fare luce sulla vulnerabilità delle opere di protezione è attraverso un'indagine empirica sul campo, analizzando un ampio e rappresentativo campione di opere di consolidamento, comprese diverse condizioni strutturali, tipi di eventi e relative intensità.

L'identificazione delle opere e dei complessi sistematori suscettibili di cedimento è un passo fondamentale per la valutazione della pericolosità residua.

Ipotizzare il collasso di un'opera di consolidamento, o di un intero complesso sistematorio implica assumere non solo la mancata funzionalità delle opere di difesa, ma anche un loro contributo all'accentuazione dei processi torrentizi. Inoltre, la tipologia dei processi torrentizi, (ad esempio colate detritiche o piene torrentizie con trasporto solido), è fondamentale per la valutazione della pericolosità residua associata al collasso delle opere di sistemazione. Le colate detritiche sono probabilmente il processo che ha la maggior probabilità di provocare il cedimento subitaneo delle opere di difesa. L'eventuale cedimento di opere di sistemazione in un torrente da colata detritica (soprattutto se avviene durante una colata detritica) può avere conseguenze particolarmente gravi, com'è stato dimostrato anche da quanto è avvenuto nel bacino del rio Rotiano nell'ottobre del 2018.

Nell'ambito del presente progetto, sono state condotte attività miranti ai seguenti obiettivi:

1. individuare i complessi sistematori potenzialmente critici;
2. definire dei livelli di priorità di monitoraggio, manutenzione e intervento in funzione delle tipologie e vetustà delle opere di sistemazione esistenti e delle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua sul territorio della Provincia di Trento.

2. Metodi

L'individuazione delle opere che possono presentare criticità sul territorio Provinciale – funzionale anche alle definizioni del pericolo residuo - richiede la definizione di una metodologia di classificazione delle stesse. Al fine di rispettare i criteri di facile applicabilità, ripetibilità e bassa soggettività, è stato sviluppato un indice sintetico basato su un sistema di classificazione a punteggio che utilizza una suddivisione in classi e valori numerici applicati a quei fattori caratterizzanti le opere che risultano sensibili nel definire la loro vulnerabilità e quindi per l'individuazione dei complessi sistematori potenzialmente critici (Fig. 1). L'indice finale che si forma dalla sommatoria dei punteggi deve essere facilmente ricostruibile dal processo di valutazione in modo da evidenziare la combinazione tra i diversi fattori selezionati. Tra i numerosi fattori gravanti sulla salute delle opere si possono distinguere i fattori interni (componenti costruttivi) e fattori esterni (componenti ambientali relativi al posizionamento dell'opera). Per individuare le opere che possono presentare criticità nella loro funzione protettiva, si è operato in ambiente GIS utilizzando il software ESRI ArcGis.

Fig. 1. schema metodologico per la classificazione delle opere

I fattori interni (componenti costruttivi) sono stati ricavati dal database delle opere della Provincia Autonoma di Trento, mentre i fattori esterni (componenti ambientali relativi al posizionamento dell'opera) sono stati desunti dalla cartografia disponibile per la Provincia Autonoma di Trento (Tab. 1).

Tab. 1. Fattori selezionati per l'applicazione dell'indice

Fattore		
1	Età dell'opera (anno di costruzione)	Fattori interni all'opera (database delle opere)
2	Altezza dell'opera	
3	Materiale di costruzione dell'opera	
4	Pericolosità da frana	Fattori esterni gravanti sull'opera
5	Substrato (carta geo-litologica 1:10000)	
6	Indice di dissesto	

La classificazione di ogni fattore si è basata sull'individuazione di soglie critiche che potessero discriminare in modo univoco le classi. Come evidenziato nella tabella 2, per ogni fattore considerato sono state definite tre classi e ad ogni classe è stato assegnato un punteggio di criticità (1-basso, 2-moderato, 3-elevato).

Tab. 2. Definizione delle classi

Fattori Interni	Fattori Esterni
<u>Età dell'opera (fattore 1)</u> <ul style="list-style-type: none"> Anno >2000 = classe 1; Anno 1970-2000 = classe 2; Anno <1970 = classe 3; N.A. = classe 3; 	<u>Pericolosità da frane (fattore 4)</u> <ul style="list-style-type: none"> N.A. = classe 1; H1 = classe 1; H2 = classe 1; H3 = classe 2; H4 = classe 3;
<u>Altezza dell'opera (fattore 2)</u> <ul style="list-style-type: none"> Altezza < 3m = classe 1; N.A. = classe 2; Altezza >3m = classe 3; 	<u>Substrato (fattore 5)</u> <ul style="list-style-type: none"> Litotipo (roccia) = classe 1; Altri/N.A. = classe 2; Depositi quaternari = classe 3;
<u>Materiale di costruzione (fattore 3)</u> <ul style="list-style-type: none"> Pietra = classe 1; Calcestruzzo = classe 1; Legname = classe 2; Gabbionata = classe 2; Altri = classe 3; N.A = classe 3; 	<u>Indice di dissesto (fattore 6)</u> <ul style="list-style-type: none"> 0-37 = classe 1 38- 80 = classe 2 >80 = classe 3

2.1 Fattori interni alle opere

Il punto di partenza dell'analisi delle criticità dei complessi sistematori è il dataset di tutte le opere di protezione della Provincia Autonoma di Trento (briglie, cunettoni, argini ecc.). Al fine di questa analisi si sono selezionate due tipologie di opere, ovvero le briglie di consolidamento e le briglie di trattenuta che contano rispettivamente 16793 e 337 elementi nel dataset Provinciale.

Per quanto riguarda l'età dell'opera, la classificazione è stata fatta individuando tre periodi in cui la costruzione delle opere rispecchiasse la metodologia e la tecnologia costruttiva tipica del periodo considerato e il potenziale degrado dovuto al tempo. A valori sconosciuti (N.A.) è stata cautelativamente attribuita la classe peggiore.

La classificazione dell'altezza delle opere si è basata su un valore soglia (definito pari a 3 metri), in relazione principalmente all'impatto che l'eventuale cedimento dell'opera potrebbe avere su altre strutture poste a valle o, in generale, sul canale interessato. A valori sconosciuti (N.A.) è stata attribuita una classe intermedia al fine di equilibrare l'incertezza dovuta alla mancanza di questa informazione.

La classificazione del materiale di costruzione cerca di riflettere la resistenza dell'opera rispetto a potenziali danni. Assumendo che il materiale scelto per ogni opera sia adeguato alle caratteristiche del bacino e agli scopi di mitigazione e ricordando che anche le opere in calcestruzzo possono danneggiarsi, com'è avvenuto nel caso del rio Rotiano, la definizione delle classi per questo fattore vuole mettere in evidenza quelle opere che all'interno del complesso sistematorio possono risultare più fragili. A valori sconosciuti (N.A.) e a valori non definiti (Altro) è stata addebitata la classe peggiore al fine di non sottostimare l'incertezza dovuta alla mancanza di informazione.

2.2 Fattori esterni alle opere

I fattori esterni sono stati individuati in base alle seguenti caratteristiche:

- 1) Pericolosità delle frane
- 2) Tipologia di substrato da carta geologica
- 3) Indice del dissesto

La classificazione della pericolosità da frane che insiste sull'opera si basa sulla "Carta della Pericolosità Frane", approvata con delibera G.P. n.1307 del 4 settembre 2020, che descrive e classifica le porzioni del territorio interessate dai fenomeni franosi noti, secondo i criteri e la metodologia approvati con la delibera G.P. n.1306 del 4 settembre 2020. La carta definisce quattro livelli di pericolosità (da H1 – trascurabile- a H4 – elevato) che possono evidenziarsi sulle aree dei versanti dei bacini provinciali. Un estratto di questa carta, relativo al bacino del Cismon, è presentato nella figura 2. È stato cautelativamente adottato intorno alle opere un buffer di raggio 10 m, che permette di individuare eventuali interazioni con le frane anche se queste non risultano direttamente a contatto con la struttura.

Fig. 2. Carta della pericolosità da frana del bacino del torrente Cison.

La classificazione del substrato geolitologico alle opere di protezione vuole evidenziare sia le caratteristiche della sezione in cui un'opera è stata costruita, sia il potenziale rilascio di materiale solido in caso di cedimento della struttura (Fig. 3). Basandoci sulla carta Geolitologica Provinciale 1:10000 si è assegnata la classe migliore al substrato in roccia e la classe peggiore al substrato da depositi quaternari. Valori "altri" o non definiti (N.A.) sono stati classificati in posizione intermedia al fine di equilibrare l'incertezza dovuta alla mancanza di questa informazione.

Fig. 3. Carta del territorio della Provincia Autonoma di Trento con la distinzione fra depositi Quaternari e roccia affiorante o sub-affiorante.

Infine, la classificazione delle opere rispetto all'indice di dissesto vuole rispecchiare quelle opere che si trovano in bacini ad elevata propensione al verificarsi di colate detritiche. L'indice di dissesto (un esempio è presentato nella figura 4) è un indice areale definito come l'intersezione tra i punti di innesco delle colate detritiche e i dissesti superficiali in atto (catalogo delle aree franose Provinciali) per un definito bacino. I valori dell'indice di dissesto sono ripartiti in tre classi utilizzando per la classificazione il metodo "*natural breaks*".

Fig. 4. Carta dell'indice di dissesto (bacino del torrente Cison).

2.3 Sviluppo di un indice sintetico

Sulla base dei principi di facile applicabilità e bassa soggettività ed in seguito a diverse prove di potenziali indicatori, la scelta si è orientata su una sommatoria dei punteggi assegnati ai sei fattori descritti nella sezione precedente. Dovendo però discriminare il peso che ha ogni fattore sulla determinazione del potenziale stato di criticità dell'opera, si è usata una ponderazione di tali punteggi, al fine di mettere in risalto tutto il ventaglio di potenziali situazioni critiche sul territorio in studio. In seguito a vari test, l'indice del pericolo residuo per ogni singola opera di protezione trasversale è stato definito come la sommatoria ponderata dei valori delle classi dei fattori individuati:

$$\text{Index} = (\text{Fatt1} * \text{P1}) + (\text{Fatt2} * \text{P2}) + (\text{Fatt3} * \text{P3}) + (\text{Fatt4} * \text{P4}) + (\text{Fatt5} * \text{P5}) + (\text{Fatt6} * \text{P6}).$$

Con:

Fattore 1 -> Anno di costruzione dell'opera;

Fattore2 -> Altezza dell'opera;

Fattore 3 -> Materiale con cui è stata realizzata l'opera;

Fattore 4 -> Pericolosità da frana al sito dell'opera;

Fattore 5 -> Substrato al sito dell'opera;

Fattore 6 -> Indice di dissesto;

e

"P" peso (o ponderazione), utile a bilanciare ogni fattore all'interno dell'equazione per il calcolo dell'indice finale.

Anche in questo caso il valore dell'indice è stato assegnato ad ogni singola opera presente nel database provinciale tramite un'operazione di calcolo sulla tabella dei valori costruita precedentemente in ArcGIS chiamata "Field Calculator". Sempre attraverso ArcGIS è stata effettuata un'operazione di classificazione dei valori dell'indice ottenuti al fine di individuare facilmente quelle opere che risultano in condizioni maggiormente critiche

La scelta di calcolare l'indice come sommatoria ponderata dei fattori deriva dal fatto che il calcolo risulta agevole e di facile controllo e che attraverso l'attribuzione di un peso ad ogni fattore è possibile regolare con maggior semplicità la sensibilità dell'indice alle svariate combinazioni possibili. Si è infatti riscontrato attraverso varie prove che non tutti i fattori hanno un peso uguale e che la loro corretta determinazione può riflettersi in una maggiore coerenza con lo stato di potenziale criticità delle opere.

2.4 Definizione dei livelli di priorità di monitoraggio

Una volta determinato il valore dell'indice sintetico per ogni singola opera, risulta interessante classificare l'intero complesso sistematorio cui le opere appartengono. Se, da un lato, l'individuazione di singole opere potenzialmente critiche è importante per orientare monitoraggio ed eventuali interventi, il riconoscimento di criticità alla scala di interi complessi sistematori non è privo d'interesse dal punto di vista gestionale. E' opportuno sottolineare che le due scale spaziali non devono essere intese come alternativa, ma complementari, e i risultati ottenuti dall'applicazione degli indici devono essere interpretati alla luce delle conoscenze e dell'esperienza del personale in carico della gestione dei bacini idrografici.

L'ultimo passaggio di questa metodologia ha quindi richiesto la definizione del livello di criticità (e, in prospettiva, di priorità di monitoraggio) per i complessi di opere, ciò che richiede l'aggregazione del valore dell'indice di ogni singola opera all'intero complesso sistematorio in cui l'opera ricade (il sistema idraulico forestale, come definito dalla Provincia Autonoma di Trento). Attraverso il software ArcGIS si è effettuata un'operazione di "Spatial join", che consente di assegnare ad un singolo poligono (che definisce il complesso sistematorio) il valore dell'indice dell'insieme di ogni singola opera che ricade suo interno. Il valore risultante è stato calcolato come la mediana di tutti i valori selezionati. Analogamente a quanto già fatto per la classificazione dell'indice, anche il livello di priorità è stato suddiviso in tre classi per così facilmente individuare quei complessi sistematori che presentano al loro interno un numero elevato di opere in condizioni potenzialmente critiche.

3. Risultati

3.1 Definizione dell'indice e classificazione

La valutazione dei fattori utili alla determinazione dell'indice si è conclusa determinando per ogni fattore 3 classi di qualità con 3 differenti punteggi, i quali sono stati poi utilizzati per la determinazione dell'indice per ogni singola opera del database

L'indice a somma ponderata viene così definito:

$$\text{Indice_Sum_P} = (v_Fatt1*1) + (v_Fatt2*0.66) + (v_Fatt3*0.33) + (v_Fatt4*1) + (v_Fatt5*0.66) + (v_Fatt6*0.33)$$

dove v_Fatt1, v_Fatt2, v_Fatt3... indicano il valore del singolo fattore definito per ogni opera.

L'indice è stato calcolato per 16096 opere presenti nel dataset (riferibili alle opere di sistemi torrentizi) e presenta valore minimo=3,9 e valore massimo = 11,2 (Tab. 3).

Tab. 3 Statistiche descrittive dei valori dell'indice per il dataset di opere considerato.

No.	16096
Mean	7.2
Std. Dev.	1.2
Max	11.2
Min	3.9
Median	7.3

Anche in questo caso il valore dell'indice è stato assegnato ad ogni singola opera presente nel database provinciale tramite un'operazione di calcolo sulla tabella dei valori costruita precedentemente in ArcGIS chiamata "Field Calculator". Sempre attraverso ArcGIS è stata effettuata un'operazione di classificazione dei valori dell'indice ottenuti al fine di individuare facilmente quelle opere che risultano in condizioni maggiormente critiche.

Il database delle opere conta 16096 opere e per ciascuna è stato calcolato un indice di criticità. I valori massimi, minimi e medi dell'indice sono i seguenti: max=11.2, min=3.9, media=7.2.

Sulla base di questi valori si è proceduto a classificare l'indice secondo tre classi di criticità (Fig. 5 e 6): bassa = 3.9-6.4; media = 6.4-8.8; elevata = 8.8-11.2. La valutazione ha portato a identificare 2631 opere con elevata criticità.

Fig. 5. Classificazione delle briglie in tre classi (criterio *equal interval*) in base ai valori dell'indice di criticità.

Fig. 6. Indice di criticità delle briglie per l'intero territorio della provincia Autonoma di Trento.

Diversi complessi sistematori sono stati considerati per valutare la corrispondenza fra i valori ottenuti per l'indice di criticità delle opere e lo stato delle opere, valutato tramite osservazioni di terreno o, come nel caso del Rotiano, in base all'accadimento di eventi che hanno determinato il cedimento di briglie. La figura 7 mostra la classificazione della criticità delle opere per il Rio Rotiano, oggetto primario del presente progetto, nella situazione precedente la colata detritica del 29 ottobre 2018 e per il Rio Antermont (Valle di Fassa), nel quale è presente una serie di briglie rappresentative, per tipologia costruttiva e data di costruzione, di situazioni ricorrenti in molti corsi d'acqua del territorio provinciale. Come atteso, numerose briglie lungo il corso del Rio Rotiano, fra le quali tutte quelle nella parte alta del bacino, il cui cedimento ha poi determinato il collasso anche delle opere poste più a valle, sono risultate nella classe di maggior criticità. Nel caso del Rio Antermont, la maggior parte delle opere ricade nella classe di criticità intermedia. Le osservazioni di terreno condotte in questo bacino sembrano in buon accordo con quanto risulta dal calcolo dell'indicatore: le opere non mostrano danni palesi (Fig. 8), svolgono correttamente la loro funzione e non sono attualmente minacciate da frane; peraltro la relativa vetustà delle opere e la possibilità di eventi di trasporto intensi (verosimilmente di tipo debris flood, ma con possibilità di debris flow in caso di fenomeni parossistici) potrebbero rivelarsi critiche per queste strutture.

Fig. 7. Risultati dell'applicazione dell'indice di criticità delle opere di sistemazione ai bacini del Rio Rotiano e del Rio Antermont.

Fig. 8. Briglia in muratura di pietrame sul Rio Antermont.

3.2 Definizione del livello di priorità di monitoraggio

La valutazione della priorità di monitoraggio è stata effettuata su 805 poligoni che rappresentano il totale dei sistemi idraulico-forestali definiti per la Provincia Autonoma di Trento che comprendono tutte le 16096 opere valutate. La classificazione del livello di priorità ha dato luogo a tre classi di attenzione in base al punteggio mediano calcolato per ogni complesso sistematorio: classe bassa = 3.9-6.1; classe media = 6.1-8.2; classe elevata = 8.2-10.3 (Fig. 9). La valutazione ha permesso di identificare 134 complessi sistematori per i quali l'indicatore proposto suggerisce una elevata priorità di monitoraggio dello stato delle opere (Tab. 4).

Fig. 9. Classificazione dei complessi sistematori in tre classi (criterio *equal interval*) in base ai valori dell'indice di criticità.

Tab. 4. Classificazione dei sistemi di monitoraggio in base all'indice di criticità delle opere.

Tot (n.)	805
Elevato (n.)	134
Moderato (n.)	442
Basso (n.)	229

A titolo di esempio, la figura 10 presenta la classificazione dei complessi sistematori del rio Rotiano e del torrente Antermont, che risultano, rispettivamente, nella classe di più elevata e di intermedia criticità (e priorità di attenzione per monitoraggio e intervento).

Fig. 10. Generalizzazione del livello di criticità agli interi complessi sistematori del Rio Rotiano e del Rio Antermont

Il monitoraggio delle opere di sistemazione e dei complessi sistematori che presentano criticità può articolarsi in una serie di attività, fra loro complementari fra le quali, in una lista probabilmente non esaustiva, si possono indicare le seguenti:

1. osservazioni di terreno sullo stato delle opere;
2. reperimento dei progetti originali delle opere, ove possibile;
3. acquisizione di tutte le informazioni disponibili sulla realizzazione delle opere (allestimento del cantiere e periodi di attività, modalità costruttive);
4. ricostruzione della cronologia degli eventi di piena e delle colate detritiche che hanno interessato il bacino;
5. approfondimenti su fenomeni franosi e sorgenti di sedimento nel bacino (a integrazione delle informazioni disponibili a livello provinciale).

Le osservazioni di terreno possono articolarsi in diversi livelli di approfondimento. Il più semplice è il monitoraggio visivo dello stato delle opere, integrato dalla raccolta di documentazione fotografica. Maggiori approfondimenti, da effettuare su opere "chiave" o in presenza di elementi che indicano situazioni di potenziale criticità, possono richiedere approfondimenti sullo stato dei materiali e su altri aspetti legati all'assetto strutturale delle opere.

Le osservazioni di terreno sono essenziali anche per valutare la corrispondenza fra quanto scaturisce dall'applicazione dell'indicatore di criticità proposto nelle pagine precedenti e la situazione di terreno. In questo contesto, le osservazioni di terreno possono servire anche per realizzare degli affinamenti dell'indice di criticità delle opere.

Nel corso del progetto sono stati condotti sopralluoghi mirati alla valutazione dello stato delle briglie nei due bacini del Rio Secco di Besenello e del Rio Merdar. Il Rio Secco è un tributario di sinistra idrografica del fiume

Adige; il suo bacino, ubicato nel comune di Besenello, drena una superficie di 6.77 km². Il rio Merdar ha origine alla testata della valle di Susà nel comune amministrativo di Pergine Valsugana e sfocia nel Lago di Caldonazzo; il suo bacino drena una superficie di 3.56 km². La scelta di questi due bacini è derivata dalla conoscenza di presumibili criticità da parte del personale del Servizio Bacini montani. E' stato possibile apprezzare come le opere che presentano i maggiori problemi di tipo strutturale, evidenziate con elissi blu nelle figure 11 e 12, siano correttamente identificate fra quelle a criticità più elevata in base ai valori dell'indice sintetico descritto in precedenza. Nel caso del Rio Secco meritevoli di particolare attenzione sono risultate le due briglie più a monte, costruite al piede di un'ampia frana che interessa il versante destro della valle (Fig. 11). Nel Rio Merdar si evidenziano alcune briglie nella parte medio-superiore del torrente che presentano danni strutturali provocati dalla spinta dei versanti in frana (Fig. 12 e 14).

Fig. 11. Valori dell'indice di criticità delle opere e pericolosità da frana nel bacino del Rio Secco.

Fig. 12. Valori dell'indice di criticità delle opere e pericolosità da frana nel bacino del Rio Merdar.

Fig. 13. Briglia in pietrame danneggiata nel bacino del Rio Secco.

Fig. 14. Briglia in calcestruzzo sul Rio Merdar: l'ala è separata dal corpo dell'opera a causa della spinta del versante in frana.

Il reperimento dei progetti (punto 2 della lista proposta sopra) e la raccolta di informazioni sulla realizzazione delle opere (3) possono essere difficili, specie nel caso di opere costruite molto tempo fa, ma, se fattibili, possono essere utili ad identificare possibili debolezze delle opere che non emergono chiaramente dall'osservazione visiva. In particolare, l'analisi dei progetti può permettere di verificare se le opere realizzate sono conformi agli standard progettuali di sicurezza attuali.

Gli ultimi due punti citati (4 e 5) sono accomunati dal fatto di riguardare, direttamente o indirettamente, la dinamica del sedimento nel bacino. Se da un lato la relazione fra attività torrentizia intensa e funzionalità e conservazione delle opere di sistemazione può apparire abbastanza ovvia, è tuttavia opportuno porre attenzione alla complessità delle interazioni fra questi aspetti. Ad esempio, bisogna evitare che un bacino con eventi torrentizi parossistici poco frequenti possa ingenerare una fallace impressione di sicurezza. Se delle briglie (di consolidamento o di trattenuta) sono state realizzate all'indomani di un evento torrentizio estremo, è possibile che esse non siano mai state sollecitate da forzanti altrettanto severe. Richiamando il caso del Rio Rotiano, è però legittimo sottolineare che, a dispetto della frequenza relativamente bassa delle colate detritiche e pur in presenza di un articolato complesso di opere di sistemazione, non era venuta meno

la percezione del persistere di condizioni di pericolosità, tanto che erano state realizzate delle nuove piazze di deposito che hanno in parte attenuato gli effetti della colata estrema del 29 ottobre 2018.

Oltre a focalizzarsi sulle opere e sui complessi sistematori che presentano criticità, è opportuno che le attività di monitoraggio prendano in considerazione anche i casi di particolare successo nella sistemazione di bacini torrentizi. Ci si riferisce, in particolare, a opere e complessi sistematori che hanno svolto e continuano a svolgere in modo ottimale le funzioni per cui sono stati progettati e costruiti e che hanno resistito bene anche a sollecitazioni idrometeorologiche (e di trasporto solido) severe. L'attenzione ai casi di successo ha una duplice motivazione. In primo luogo, essi possono servire come esempio per emulare – con le dovute modifiche richieste dagli aggiornamenti tecnologici – le realizzazioni che hanno fornito buone prestazioni. Inoltre la presentazione di casi di successo è fondamentale per la comunicazione su importanza e validità delle sistemazioni montane.

Fra i numerosi casi di buone prestazioni di opere di sistemazione in risposta a eventi torrentizi di forte intensità, le figure 15 e 16 mostrano due esempi relativi a piazze di deposito equipaggiate con briglie filtranti.

Fig. 15. Rimozione dei depositi della colata detritica del 14 agosto 2010 (Bertoldi et al., 2023) dalla piazza di deposito del Rio Val del Lago.

Fig. 16. Depositi torrentizi, tipologicamente ascrivibili in parte a una colata detritica e in parte a una piena di detriti (*debris flood*) mobilizzati dall'evento del 5 agosto 2022 e trattenuti da una briglia filtrante realizzata sul Rio Udai dopo l'evento del luglio 1989.

4. Cenni alle strategie di mitigazione

Fra le misure per mitigare gli effetti derivanti dal cedimento di opere di sistemazione torrentizia, la prima e più ovvia consiste nel curare la manutenzione delle briglie e la riparazione di quelle danneggiate. Questi interventi, tuttavia, possono rivelarsi di difficile attuazione per difficoltà di accesso ai siti in cui si trovano briglie e, soprattutto, per la difficoltà di realizzare la cantierizzazione garantendo i moderni standard di sicurezza. In questo senso il già citato Rio Secco di Besenello (Fig. 11 e 13) rappresenta un caso emblematico per le difficoltà di accesso alle briglie più a monte, poste in un settore del canale interessato da frane attive e con probabilità di caduta massi.

Nell'impossibilità di curare la manutenzione di tutte le briglie che compongono un complesso sistematorio, è opportuno identificare e consolidare una o più opere chiave, che possano essere in grado di svolgere la loro funzione anche quando venga meno il contributo delle restanti briglie alla stabilizzazione dell'alveo e/o alla trattenuta del sedimento. Un esempio di questo tipo di intervento – estraneo al territorio trentino – è il consolidamento di una briglia sul torrente Moscardo nei pressi della confluenza di un tributario sulla destra idrografica (il Rio Lares) e il rifacimento della sistemazione del tratto terminale di detto tributario. La figura 17 mostra la briglia vistosamente sottoescavata e con l'ala destra disarticolata a causa della spinta di una frana profonda a movimento lento che interessa il versante destro (Marcato et al., 2012). Il movimento della stessa frana aveva danneggiato la sistemazione del tratto terminale del rio Lares, che consisteva in un canale con fondo in lamiera ondulata appoggiato su soglie e sponde di calcestruzzo (Fig. 18a). Una nuova massiccia briglia in cemento armato è stata costruita appoggiata a valle della precedente (Fig. 19) e il tratto terminale del rio Lares è stato sistemato con una serie di soglie in legname (Fig. 18b), la cui flessibilità ha finora permesso di affrontare senza danni il movimento della frana. Gli interventi citati datano dalla seconda metà degli anni 1990 e finora hanno affrontato senza manifestare danni di rilievo colate detritiche di rilevante - ancorché non estrema - severità.

Fig. 17. Torrente Moscardo (Alpi Carniche): briglia presso la confluenza del Rio Lares. Si notano la sottoescavazione dell'opera e il distacco dell'ala dell'opera sulla sponda destra.

Fig. 18. La sistemazione del tratto terminale del rio Lares prima e dopo il rifacimento degli interventi.

Fig. 19. La nuova briglia sul torrente Moscardo alla confluenza del rio Lares.

La scelta delle opere chiave da conservare e consolidare implica un accurato studio del bacino, da condurre con osservazioni di terreno con la disamina degli aspetti geologici e geomorfologici, ma può anche avvalersi di modelli numerici che consentano di valutare scenari di abbandono di complessi sistematori e/o di

rimozione (o mantenimento) di singole briglie (ad esempio: Mertin, 2018 e Ramirez et al., 2022). Questi approcci modellistici appaiono meritevoli di ulteriori sviluppi che ne consentano l'applicazione in situazioni morfologiche differenziate e per diversi tipi dei processi torrentizi (colate di detrito, piene di detrito, piene idriche).

Un ulteriore intervento, che non interferisce se non limitatamente con opere esistenti, e che comunque non interviene su quelle costruite nel settore superiore del torrente, consiste nella costruzione di opere di sistemazione di concezione moderna a valle dei complessi sistematori che manifestano potenziali criticità. Per la realizzazione di queste nuove strutture è fondamentale identificare dei siti che si trovino a monte delle infrastrutture a rischio e, al tempo stesso, sottendano una parte importante del bacino comprendente le principali sorgenti di sedimento in grado di alimentare colate di detrito e piene con intenso trasporto solido, anche in forma di piena di detriti (*debris flood*). Queste nuove opere possono consistere in piazze di deposito (*debris basin*) equipaggiate con briglie filtranti. L'esperienza del rio Rotiano mostra che queste nuove opere sono utili alla trattenuta di materiale, compreso quello rilasciato dall'eventuale cedimento delle briglie, consentendo una moderata attenuazione della severità dell'evento a valle. Lo stesso caso del Rotiano, tuttavia, evidenzia che, nel caso di una colata detritica che veda il collasso massimo di una serie di briglie, queste nuove piazze di deposito possono rivelarsi non sufficienti ad evitare danni a valle.

Bibliografia

- Ballesteros Cánovas, J.A., Stoffel, M., Corona, C., Schraml, K., Gobiet, A., Tani, S., Sinabell, F., Fuchs, S., Kaitna, R. (2016) Debris-flow risk analysis in a managed torrent based on a stochastic life-cycle performance. *Science of the Total Environment*, 557-558, 142-153, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.03.036
- Bertoldi, G., Baggio, T., Francesco Bettella, F., D'Agostino, V., 2023. Statistical analysis of debris flow erosion. DFHM8 - 8th International Conference on Debris Flow Hazard Mitigation, Torino, 26-29 June 2023, under review.
- Comiti, F. (2012). How natural are Alpine mountain rivers? Evidence from the Italian Alps. *Earth Surface Processes and Landforms*, 37(7), 693–707. <https://doi.org/10.1002/esp.2267>
- Cortes Arevalo, V. J., Sterlacchini, S., Bogaard, T. A., Junier, S., van de Giesen, N. (2016). Decision Support Method to Systematically Evaluate First-Level Inspections of the Functional Status of Check Dams. *Struct. Infrastructure Eng.*, 12, 1–18. doi:10.1080/15732479.2016.1144619
- Dell'Agnese, A., Mazzorana, B., Comiti, F., Von Maravic, P., & D'Agostino, V. (2013). Assessing the physical vulnerability of check dams through an empirical damage index. *Journal of Agricultural Engineering*, 44(1), 9–16. <https://doi.org/10.4081/jae.2013.e2>
- Fuchs, S., Heiss, K., & Hübl, J. (2007). Towards an empirical vulnerability function for use in debris flow risk assessment. *Natural Hazards and Earth System Science*, 7(5), 495–506. <https://doi.org/10.5194/nhess-7-495-2007>
- Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J., Příbyla, Z. (2016) Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. *Geomorphology*, 253, 305-317, DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.10.033
- Lee, K-H, Ewane E.B., Uchida, T., Woo, C-S. (2022) Damage Types and Deterioration Characteristics of Check Dams Built on Mountain Streams in Southeast Korea. *Frontiers in Earth Sciences*, 8, 788029, doi: 10.3389/feart.2021.788029
- Marcato, G., Mantovani, M., Pasuto, A., Zabuski, L., and Borgatti, L., 2012. Monitoring, numerical modelling and hazard mitigation of the Moscardo landslide (Eastern Italian Alps). *Eng. Geol.*, 128, 95–107.
- Mazzorana, B., & Fuchs, S. (2010). Fuzzy Formative Scenario Analysis for woody material transport related

- risks in mountain torrents. *Environmental Modelling and Software*, 25(10), 1208–1224. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.03.030>
- Mazzorana, Bruno. (2008). Das ef30forward konzept ein hinweisinstrument zur ermittlung der zuverlässigkeit und funktionseffizienz von wasserschutzbauten. *Interpraevent*, 1(January 2008), 415–424.
- Mazzorana, Bruno, & Fuchs, S. (2010). *A conceptual planning tool for mountain hazard and risk management*. 12(May 2010), 2010.
- Mazzorana, Bruno, Trenkwald-Platzer, H. J., Fuchs, S., & Hübl, J. (2014). The susceptibility of consolidation check dams as a key factor for maintenance planning. *Österreichische Wasser- Und Abfallwirtschaft*, 66(5–6), 214–216. <https://doi.org/10.1007/s00506-014-0160-4>
- Mertin, M. (2018). What is the Effect of Check Dams?: Simulating the Impact of Check Dams on Landscape Evolution at Centennial Time Scale. Doctoral dissertation, Universität Bern, 156 p.
- Piton, G., Carlados, S., Recking, A., Tacnet, J.M., Liébault, F., Kuss, D., Quefféléan, Y., Marco, O., 2016. Why do we build check dams in Alpine streams? An historical perspective from the French experience. *Earth Surf. Process. Landf.* 42 (1), 91–108. <https://doi.org/10.1002/esp.3967>.
- Ramirez J.A., Mertin M., Peleg N., Horton P., Skinner C., Zimmermann M., Keiler M. 2022. Modelling the long-term geomorphic response to check dam failures in an alpine channel with CAESAR-Lisflood. *International Journal of Sediment Research*, 37 (5), 687-700, DOI: 10.1016/j.ijsrc.2022.04.005
- Vorogushyn, S., Merz, B., & Apel, H. (2009). Development of dike fragility curves for piping and micro-instability breach mechanisms. *Natural Hazards and Earth System Science*, 9(4), 1383–1401. <https://doi.org/10.5194/nhess-9-1383-2009>